

De 17/07/2024 a 20/07/2024
Fortaleza, Ceará.
DOI: 10.5281/zenodo.12761254

Congresso Brasileiro de Patologia das Construções

AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO PARA ALVENARIA ESTRUTURAL FABRICADOS E COMERCIALIZADOS NA SERRA GAÚCHA E NA REGIÃO METROPOLITANA DE PORTO ALEGRE

Guilherme Gregio Grings^{1*}, Daniel Tregnago Pagnussat²; Bernardo Fonseca Tutikian³

*Autor de contato: grings.engenharia@outlook.com

^{1 e 3} Engenharia Civil, Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS), São Leopoldo/RS, Brasil

² Engenharia Civil, Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Porto Alegre/RS, Brasil

RESUMO

Este trabalho visa avaliar a conformidade na fabricação de blocos vazados de concreto para alvenaria estrutural produzidos em fábricas gaúchas, analisando-se 4 parâmetros. A conformidade verificada com os resultados obtidos nos testes foi de 54,17%, sendo que apenas uma das fábricas (C) apresentou 100% de conformidade na sua fabricação, o que é considerado um dado alarmante. Algumas amostras apresentaram dados que demandam preocupação, como a fábrica E, em relação à espessura das mísulas de acomodação. Para avaliar a variabilidade na produção dos blocos, foi realizada uma análise estatística, a qual mostrou altos desvios dentro de uma mesma fábrica como, por exemplo, a alta variabilidade encontrada nos valores de fbk_{est} na fábrica F, sendo que essa mesma empresa demonstrou alta variação em termos de altura das amostras. Conclui-se que a construção civil carece de maior incentivo em termos de fabricação de blocos de concreto e que, por parte das fábricas, torna-se necessário um melhor controle da qualidade na produção.

Palavras-chave: Bloco. Concreto. Alvenaria. Conformidade. Qualidade.

ABSTRACT

This research aims to evaluate the compliance in the manufacturing of hollow concrete blocks for structural masonry produced in factories in Rio Grande do Sul, analyzing four parameters. The compliance verified with the results obtained from the tests was 54.17%, with only one factory (C) showing 100% compliance in its manufacturing, which is considered alarming. Some samples presented concerning data, such as factory E regarding the thickness of the bearing pads. To assess the variability in block production, a statistical analysis was conducted, revealing high deviations within the same factory. For example, factory F showed high variability in the fbk_{est} values, and the same company demonstrated significant variation in sample heights. It is concluded that the construction industry needs greater incentives for the manufacturing of concrete blocks and that factories need better quality control in production.

Keywords: Block. Concrete. Masonry. Compliance. Quality.

1. INTRODUÇÃO

Com o avanço da tecnologia e dos materiais empregados na construção civil, novos métodos construtivos foram surgindo, crescendo e ganhando a confiança dos clientes. Devido à praticidade e à racionalização que esses sistemas proporcionam, resultado de décadas de aprimoramento, é cada vez mais comum a construção de edificações em alvenaria estrutural (DUPIM, 2019).

Segundo Kalil (2007) e Ramalho e Corrêa (2003), as maiores vantagens na utilização da alvenaria estrutural como sistema construtivo são a redução do custo total da obra pela menor utilização de fôrmas, economia em revestimentos, menor desperdício, necessidade de mão de obra específica e agilidade na execução da obra. No entanto, há também desvantagens, como a grande dificuldade de realizar mudanças arquitetônicas pós-construção, a complexidade na execução dos serviços devido à interferência entre eles e a dificuldade de encontrar mão de obra qualificada para executar esse serviço.

Mas será que todas as empresas se preocupam em garantir as prescrições normativas realizando os testes e ensaios necessários? Será que as características específicas de cada material que as normas regulamentadoras atuais exigem são atendidas? Será que o material recebido em obra possui as dimensões, resistências e os demais dados que são, por parte dos fornecedores, informados? E mais: será que empresas que possuem certificação de qualidade de seu material têm produção mais confiável do que as que não possuem?

Este trabalho tem como objetivo principal verificar a conformidade de blocos de concreto fabricados em diferentes fornecedores do Rio Grande do Sul, mais precisamente em seis das dezenas de fábricas deste segmento situadas na região Metropolitana de Porto Alegre e na Serra Gaúcha, conforme indicado na figura 1, quanto aos requisitos prescritos na norma de especificação NBR 6136:2016, de modo a realizar um panorama de qualidade do produto entregue na região.

Figura 1 – Mapa do Rio Grande do Sul com indicação da localização das fábricas avaliadas

Fonte: Adaptada de IBGE (2015).

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Segundo Moliterno (1995, p. 2), “Alvenaria é o conjunto de materiais pétreos, naturais ou artificiais, juntados entre si por meio de argamassa”. Esta, “[...] inicialmente mole, serve para o assentamento das pedras, deixando-as em posição firme até o seu endurecimento”. O mesmo autor ainda cita que é possível classificar as alvenarias em dois tipos principais: alvenarias não estruturais ou de vedação e alvenarias estruturais ou portantes.

Segundo Tautil e Nese (2010, p. 19), as alvenarias de vedação possuem como funções principais “vedar espaços, resistir a cargas oriundas da gravidade, promover segurança, resistir à impactos, à ação do fogo, isolar e proteger acusticamente os ambientes, contribuir para a manutenção do conforto térmico, além de impedir a entrada de vento e chuva no interior dos ambientes”. Com relação às alvenarias consideradas estruturais ou portantes, as quais fazem parte do tema central deste trabalho, o foco será dado no item 2.1.

2.1 Alvenaria Estrutural

Trata-se de um processo construtivo estrutural e de vedação que é, segundo Ramalho e Corrêa (2003, p. 1) submetido predominantemente a “[...] tensões de compressão” e para tais, dimensionado, mesmo que, segundo Prudêncio, Oliveira e Bedin (2002), esforços de cisalhamento e flexões no plano e fora deste possam ser admitidos, em pontos específicos.

A alvenaria estrutural dispensa a utilização de vigas e pilares em concreto armado convencional em sua construção de modo que se trata de um sistema no qual as paredes, denominadas portantes, sustentam a edificação, compondo a sua estrutura e distribuindo as cargas recebidas para a fundação, de maneira uniforme. (ARAÚJO, 2001; PRUDÊNCIO; OLIVEIRA; BEDIN, 2002).

Coelho (1998) cita que, muitas vezes, torna-se necessária a utilização de estrutura (pilares e vigas) de concreto armado em pontos específicos de uma construção feita, em sua grande maioria, em alvenaria estrutural. Pontos em que o vencimento de grandes vãos é necessário, como garagem no pavimento térreo, ou de grandes balanços na fachada, são exemplos cuja atuação não é indicada para um sistema que, como já citado, tem como principal função a resistência a esforços de compressão.

2.1.1 Coordenação Modular

A modulação é um processo de extrema importância em um projeto de edificação em alvenaria estrutural. Modular adequadamente a estrutura, segundo Tautil e Nese (2010), significa renunciar a modificações na forma original de cada bloco, por meio da correta determinação das dimensões da edificação, em planta, obtida a partir das dimensões dos blocos, sendo este um fator imprescindível para a obtenção de um produto mais econômico e estruturalmente seguro.

Conforme Ramalho e Corrêa (2003), não realizar adequadamente a coordenação modular pode implicar em consequências indesejadas, tais como perda de material, despesa com mão de obra, incompatibilização entre projeto e execução e diferença na distribuição de cargas.

Os fatores negativos acima citados, que são consequência de falta de modulação ou de falhas no projeto, comprovam que esta fase é determinante e de importância indiscutível no decorrer de todo o processo que envolve uma edificação em alvenaria estrutural.

Portanto, tanto para o projetista, como para o executor da obra, é fundamental o cuidado e o conhecimento, não apenas da importância desta fase, como também daquilo que a permite ser corretamente bem-feita: A relação entre uma adequada dimensão de bloco e a execução dos projetos. (HELENE; THOMAZ, 2000).

2.1.2 Materiais Componentes

A determinação do material a ser utilizado como componente envolve uma série de fatores, que não seguem nenhum tipo de regra em sua determinação, estando relacionados às necessidades específicas da construção na qual serão inseridos. Por exemplo, por vezes, o custo prepondera sobre a resistência, sendo que em outras acontece o contrário.

Dando-se ênfase à unidade componente do sistema chamado alvenaria estrutural, mais precisamente aquela à qual Coêlho (2003) e Ramalho e Corrêa (2003) citam ser a mais utilizada (bloco vazado de concreto), é possível verificar que se trata de um material diferenciado, desde a sua composição, caracterizada por resultar em um concreto muito seco, o qual Portland Cement Association (PCA) (2016) define como sem slump, até o seu formato, o qual, segundo Prudêncio, Oliveira e Bedin (2002), ao ser adequadamente utilizado proporciona todas as vantagens já citadas referentes a este sistema estrutural, assim como vantagens próprias deste material, como:

- a) Possibilidade de fabricação de blocos com variadas resistências, formatos, colorações e acabamentos;
- b) Permissão da passagem de instalações elétricas e hidrossanitárias por meio dos vazios verticais que são formados pela sobreposição dos blocos, os quais podem ser, também, preenchidos com graute, o que aumenta a capacidade de suporte de cargas por parte do sistema;
- c) Fabricação com materiais encontrados facilmente em diversas regiões, que compõem um produto caracterizado pela baixa variação de dimensões e pequena geração de desperdícios durante a execução da obra;
- d) Superfície que permite uma boa aderência do revestimento.

3. PROGRAMA EXPERIMENTAL

Para realização dos ensaios, caracterizando a fase prática, será verificado o comportamento do material estudado (bloco vazado de concreto), com relação àquilo que, na pesquisa bibliográfica, foi demonstrado ser não apenas fator importante, como também obrigatório, pelas normas NBR 6136 (ABNT, 2016), referente aos requisitos principais para blocos vazados de concreto simples para alvenaria, e NBR 12118 (ABNT, 2014), a qual se refere aos métodos de ensaios para blocos vazados de concreto simples para alvenaria. Pretende-se realizar com este trabalho a avaliação da conformidade dos blocos de 6 fábricas distintas, apresentando os resultados encontrados e relacionando todas as exigências das normas citadas, com a qualidade final do bloco na edificação, após assentado e revestido. O ensaio de retração por secagem, facultativo, não foi realizado.

Foram primeiramente coletados 20 blocos vazados de concreto, com dimensões de 14x19x39 cm e de resistência característica à compressão especificada em 4 MPa, de cada uma das 6 fábricas as quais, após solicitação, aceitaram disponibilizar seus materiais para a realização deste trabalho. O sigilo com relação à divulgação do nome das empresas foi, a todas elas, comunicado.

Os blocos foram, todos, armazenados nas dependências do ITT Performance, localizado dentro do câmpus da Unisinos. Os ensaios foram realizados com equipamentos pertencentes ao Laboratório de Materiais de Construção (LMC) da Unisinos e ao Laboratório de Materiais de Construção (LMC) da UFRGS, todos de acordo com as solicitações das normas técnicas, os quais permitiram a avaliação dimensional das peças, assim como características de absorção e resistência à compressão. Na figura 2 é possível verificar um bloco de cada uma das empresas, lado a lado.

Das 6 empresas participantes desta avaliação, duas delas têm sua sede localizada na cidade de Gravataí, uma na cidade de Eldorado, uma na cidade de Garibaldi e outra na cidade de Bento Gonçalves.

Figura 2 – Aparência física de amostra de cada fábrica

Fonte: Acervo pessoal do autor.

Serão aplicados aos blocos os ensaios normativos de caráter obrigatório indicados abaixo:

- Avaliação visual
- Ensaio de Avaliação Dimensional
- Ensaio de Resistência à Compressão Axial
- Ensaio de Absorção de Água e Área Líquida

Ao final dos ensaios foram realizadas avaliações de conformidade dos blocos estudados, fazendo-se análise estatística da variabilidade na produção, voltada para o lote em estudo, para, a partir de todos os dados coletados e obtidos, concluir a respeito da qualidade na produção de blocos em diferentes fábricas, com diferentes composições e ideologias, que possuem, obrigatoriamente, em comum, a necessidade de seguir, com rigor, aquilo que as normas técnicas determinam para os seus materiais.

4. RESULTADOS

Foram coletados diversos dados relevantes a partir da realização dos ensaios nos blocos das 6 empresas. Optou-se por não se apresentar todos os resultados obtidos, mas sim focar, como será visto nas próximas páginas, em informações significativas extraídas durante a realização do trabalho.

A figura 3, por exemplo, demonstra que os blocos da empresa B apresentam elevada segregação e visível diferença na espessura das paredes longitudinais dos blocos.

Figura 3 – Visível segregação em bloco (à esquerda) e espessuras diferentes em paredes longitudinais (à direita), em blocos da fábrica B

Fonte: Acervo pessoal do autor.

O gráfico 1 e a tabela 1, por sua vez, mostram resultados aceitáveis, porém que indicam uma falta de padronização dimensional, bem como uma resistência final muito superior à necessária, nos blocos da fábrica D.

Gráfico 1 – Espessuras mínimas das paredes longitudinais (e_i) das amostras (fábrica d)

Fonte: Elaborado pelo autor.

Tabela 1 – Resistência à compressão das amostras (f_b) e do lote ($f_{bk,est}$) (fábrica d)

Amostra	Resistência à compressão axial				
	Umidade relativa média (%)	Carga máxima (N)	Área bruta (mm ²)	f_b (MPa)	$f_{bk,est}$ (MPa)
1	33,42	625600	54926,67	11,38973	9,88964
2		579400	54926,67	10,54861	
3	583400	55188,22	10,5711		
4	546200	55104,22	9,912127		
5	601200	54880	10,95481		
6	661300	55225	11,97465		

Fonte: Elaborada pelo autor.

O gráfico 2 apresenta resultados obtidos após a medição das mísulas de acomodação dos blocos da empresa E. Neste caso é possível constatar que o limite mínimo estabelecido por norma não foi respeitado em nenhum dos blocos analisados.

Gráfico 2 – Dimensões das mísulas de acomodação dos blocos (fábrica e)

Fonte: Elaborado pelo autor.

O gráfico 3, da mesma forma como o gráfico 1, apresenta valores aceitáveis, porém não padronizados de espessuras de paredes longitudinais. Já a tabela 2 mostra que, mesmo que o valor de $f_{bk,est}$ tenha ficado próximo a 4 MPa, ele foi obtido a partir de resultados com elevada variação.

 Gráfico 3 – Espessuras mínimas das paredes longitudinais (e_i) das amostras (fábrica f)

Fonte: Elaborado pelo autor.

Tabela 2 – Resistência à compressão das amostras (f_b) e do lote $f_{b,est}$ (fábrica f)

Amostra	Resistência à compressão axial				
	Umidade relativa média (%)	Carga máxima (N)	Área bruta (mm ²)	f_b (MPa)	$f_{b,est}$
1	39,84	799700	54870,33	14,57436	5,62451
2		346400	54906,89	6,308862	
3		876300	54953,78	15,94613	
4		891039	54823,56	16,25285	
5		761500	54823,56	13,89001	
6		942100	54432,89	17,30755	

Fonte: Elaborada pelo autor.

4.1. Análise estatística

Analisar estatisticamente os resultados obtidos, por sua vez, é uma maneira de verificar a variabilidade de produção entre os blocos das fábricas, de forma a observar se elas mantêm entre si um padrão de produção, ou se as características das amostras diferem entre cada fabricante.

A partir da análise de variância (ANOVA), é possível visualizar, estatisticamente, se as amostras apresentam variação significativa entre os seus resultados, por meio de cálculos realizados que, basicamente, comparam desvios-padrão, utilizando limites pré-estabelecidos. Como complemento desta primeira análise, realiza-se, quando verificada diferença considerável entre fatores (rejeição da hipótese nula), uma análise múltipla de médias, a qual detecta diferenças entre grupos de médias. (DUARTE, 2016).

Em termos de dimensões, as fábricas não apresentaram, dentro da sua própria fabricação, grande variação. Porém, o Gráfico 4 mostra desvio padrão significativo em relação ao comprimento das amostras das diferentes empresas, o que também é verificado nos Gráficos 5, 6, 7 e 8, em relação à altura, espessura equivalente (eeq), espessura das paredes longitudinais (ei) e espessura das mísulas de acomodação das amostras, respectivamente.

Gráfico 4 – Desvio padrão obtido entre o comprimento das amostras

Fonte: Elaborado pelo autor.

Gráfico 5 – Desvio padrão obtido entre a altura das amostras

Fonte: Elaborado pelo autor.

Gráfico 6 – Desvio padrão obtido entre a espessura equivalente (e_{eq}) das amostras

Fonte: Elaborado pelo autor.

Gráfico 7 – Desvio padrão obtido entre a espessura longitudinal das amostras

Fonte: Elaborado pelo autor.

Gráfico 8 – Desvio padrão obtido entre a espessura das mísulas das amostras

Fonte: Elaborado pelo autor.

O Gráfico 9 apresenta o desvio padrão obtido por meio da avaliação da resistência mecânica individual de cada amostra, obtida através de ensaio de compressão axial das mesmas, o qual já foi anteriormente descrito.

Certamente a mais importante característica ensaiada, a resistência dos blocos apresenta, como pode ser visto abaixo, grande variação entre as fábricas estudadas.

Gráfico 9 – Desvio padrão obtido entre a resistência à compressão (f_b) das amostras

Fonte: Elaborado pelo autor.

5. CONCLUSÃO

O presente trabalho apresentou um panorama da fabricação de blocos vazados de concreto para alvenaria estrutural no estado do Rio Grande do Sul, selecionando 6 empresas de grande porte e de elevada produção, para verificar a conformidade do material comercializado.

Ao fim do estudo, foi possível verificar um índice de conformidade médio de 54,17%, obtido a partir do resultado das 4 análises realizadas. O que torna este dado ainda mais alarmante é que apenas uma empresa apresentou um lote considerado conforme, cujos resultados estavam de acordo com as especificações técnicas.

Além da informação acima citada, outras obtidas ao longo da pesquisa são, também, preocupantes, de modo que o próprio índice de conformidade comprova falhas na produção de blocos vazados de concreto com função estrutural nas fábricas estudadas. A partir da análise minuciosa de todos os valores obtidos dentro de cada empresa, somado com a avaliação estatística, que permitiu a visualização das diferenças relevantes obtidas entre cada fabricante, pôde-se concluir que a fabricação de blocos vazados de concreto, em algumas empresas em questão, tem problemas relacionados, principalmente, à concepção e ao controle de materiais, dosagem e fabricação, que resultam, por exemplo, em valores extremamente elevados de resistência e problemas dimensionais visualmente detectáveis.

A partir de todo o estudo realizado, primeiramente com a revisão bibliográfica acerca do sistema de alvenaria estrutural e da influência das características dos blocos no seu comportamento, e, em segundo momento, com a avaliação das amostras das 6 fábricas, foi possível estabelecer algumas conclusões:

- a fábrica B tem um adequado controle de produção, apresentando baixa variação em termos de resistência à compressão individual das amostras, além de ser a única das 6 empresas a possuir o selo de qualidade da ABCP. Nota-se que existem, no lote em questão, problemas pontuais em vibração na concretagem e variabilidade dimensional, problema esse certamente decorrente de um desgaste das fôrmas utilizadas na concretagem, o que deve ser motivo de maiores cuidados por parte da empresa;
- as fábricas A e F possuem blocos de qualidade, os quais apresentam bons resultados perante as especificações de norma, mas pecam no fator variabilidade de produção, visto que fabricam amostras que apresentam, dentro do mesmo lote, grandes diferenças em vários aspectos, assim como valores de resistência individual de amostras muito superiores aos necessários (fábrica F). Isso demonstra um possível fator de segurança utilizado na fabricação das peças, visando à diminuição de riscos, o que não atesta, segundo o autor, qualidade, mas sim desperdício e um dispêndio econômico desnecessário por parte destas fábricas. Caso estas empresas possuíssem controle mais rígido de produção, o benefício econômico seria muito grande, sem diminuir a qualidade dos blocos, mas sim a variação nas suas características;
- a fábrica C foi a única que apresentou 100% de conformidade na fabricação dos blocos. Cabe ressaltar que a variabilidade detectada nos valores individuais de resistência à compressão axial das suas amostras geram dúvidas em relação à qualidade do controle

de fabricação por parte da empresa, o que pode vir a se tornar um problema em determinados tipos de lote;

- a fábrica D, segundo o próprio fabricante, produz blocos de vedação, mas vendidos como estruturais com resistência à compressão axial indicada de 4 MPa. Só esse fator já demonstra uma irregularidade em termos de falta de controle do processo produtivo, o que é comprovado quando, por exemplo, verifica-se que nenhum bloco apresenta resistência à compressão axial inferior a 9 MPa, o que foi considerado uma não conformidade pelo fato da empresa não ter conseguido produzir blocos com resistência dentro da faixa especificada para esta classe, porém o que não pode ser considerado uma falha, visto que uma maior resistência não é uma característica indesejada. A qualidade superficial dos blocos indica problemas em termos de dosagem de materiais;
- a fábrica E apresenta a pior taxa de conformidade verificada (25%), sendo que apresentou problemas em diversos blocos, em vários aspectos, demonstrando falhas grosseiras em suas amostras, como, por exemplo, a inadequação das dimensões das mísulas de acomodação. A variabilidade dimensional e as deficientes características de resistência à compressão axial comprovam que a fábrica em questão tem problemas mais severos de produção, que vão desde falhas na concepção do bloco, passando pelos materiais escolhidos para a composição das amostras, até chegar à fabricação dessas;

Como última análise, percebe-se que existe uma grande quantidade de produtores de blocos de concreto na região metropolitana de Porto Alegre e na Serra Gaúcha, sendo que alguns desses foram objetos de estudo do presente trabalho. Como conclusão, observa-se que existe ainda uma necessidade muito grande de controle de qualidade por parte destas fábricas.

Essa consideração tem base não apenas nos resultados insatisfatórios obtidos nas avaliações realizadas, mas também leva em conta o que as referências bibliográficas citam, como a falta de incentivo ao sistema, a pequena quantidade de bibliografia disponível para aprimoramento do processo de fabricação e a falta de iniciativa por parte da grande maioria das empresas fabricante sem buscar uma produção mais controlada e segura, o que resultaria em menor variabilidade nos resultados e maior confiabilidade no desempenho do sistema.

Trabalhos como este podem gerar uma contribuição significativa no sentido de alertar para a variabilidade de produção identificada nestas empresas e servir como um incentivo para a criação de mais pesquisas que avaliem estes blocos. É necessário, também, por parte das empresas e de setores de avaliação da conformidade, um esforço maior no sentido de melhorar a qualidade dos blocos produzidos, a fim de entregar para o mercado um insumo com uma maior certeza de aplicação sem variações normativas.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CIMENTO PORTLAND (ABCP). **Alvenaria estrutural em pauta**. Entrevista com Michelli Silvestre. São Paulo, 14 out. 2013.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR 12118**: blocos vazados de concreto simples para alvenaria - método de ensaio. Rio de Janeiro, 2014.

_____. **NBR 15575**: Edificações habitacionais - Desempenho. Rio de Janeiro, 2024.

_____. **NBR 15873**: coordenação modular para edificações. Rio de Janeiro, 2010.

_____. **NBR 6118**: projeto de estruturas de concreto - Procedimento. Rio de Janeiro, 2023.

_____. **NBR 6136**: blocos vazados de concreto simples para alvenaria – requisitos. Rio de Janeiro, 2016. COELHO, Ronaldo Sérgio de Araújo. **Alvenaria estrutural**. São Cristóvão: UEMA, 1998.

DUPIM, Rafael Henrique. **Análise da resistência residual de compressão de blocos, prismas e pequenas paredes de alvenaria estrutural de blocos de concreto submetidos à situação de incêndio**. 2019. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo.

FERNANDES, Idário Domingues. **Blocos e pavers**. Produção e controle de qualidade. 4. ed. São Paulo: Treino Assessoria e Treinamentos Empresariais, 2013.

GALLEGOS, H. **Albañileria Estructural**. 2 ed., DESA S.A Editora. Lima, Peru, 1991.

HELENE, Paulo; THOMAZ, Ércio. **Qualidade no projeto e na execução de alvenaria estrutural e de alvenarias de vedação em edifícios**. São Paulo: EPUSP, 2000. 31 p. (Boletim Técnico da Escola Politécnica da USP, Departamento de Engenharia de Construção Civil, BT/PCC/252).

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). **Mapa político do Estado do Rio Grande do Sul de 2015**. Disponível em:

<ftp://geoftp.ibge.gov.br/cartas_e_mapas/mapas_estaduais_e_distrito_federal/politico/2015/rs_politico950k_2015.pdf> Acesso em: 13 jun. 2016.

KALIL, Sílvia Maria Baptista. **Alvenaria estrutural**. 2007. 86 f. Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). Porto Alegre, 2007.

MOLITERNO, Antônio. **Caderno de estruturas em alvenaria e concreto simples**. São Paulo: Blucher, 1995.

PARSEKIAN, Guilherme Aris (Org.). **Parâmetros de projeto de alvenaria estrutural com blocos de concreto**. São Carlos: Editora da Universidade Federal de São Carlos (EdUFSCar), 2012.

PRUDÊNCIO JÚNIOR, Luiz Roberto; OLIVEIRA, Alexandre Lima de; BEDIN, Carlos Augusto. **Alvenaria estrutural de blocos de concreto**. Florianópolis: ABCP, 2002.

RAMALHO, Marcio Antonio; CORRÊA, Márcio Roberto Silva. **Projeto de edifícios de alvenaria estrutural**. São Paulo: PINI, 2003.

RICHTER, Cristiano. **Qualidade da alvenaria estrutural em habitações de baixa renda: uma análise da confiabilidade e da conformidade**. 2007. 180 f. Dissertação – Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2007.

TAUIL, Carlos Alberto; NESE, Flávio José Martins. **Alvenaria Estrutural**. São Paulo: PINI, 2010.